

O IMPACTO DOS SINAIS E SINTOMAS DO HTLV NO PACIENTE INFECTADO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Jonas Maicon Souza Varão - Universidade Federal do Norte do Tocantins - jonas.varao@ufnt.edu.br

Thiago Santos Andrade - Universidade Federal do Norte do Tocantins - thiago.andrade@ufnt.edu.br

Antonio Waneton Paulo Pinheiro Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - email - antonio.waneton@ufnt.edu.br

Beatriz Soares dos Santos Pereira - Universidade Federal do Norte do Tocantins - beatriz.pereira@ufnt.edu.br

Gardênia Crhistine Moreira Matos - Universidade Federal do Norte do Tocantins - gardenia.matos@ufnt.edu.br

Taides Tavares dos Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins - taides.santos@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O HTLV (Vírus Linfotrópico T Humano) é um retrovírus oncogênico que infecta células do sistema imune, podendo causar doenças como mielopatia, dermatite infecciosa, uveíte e outras. A maioria dos infectados é assintomática, sendo que fatores genéticos e imunológicos influenciam a progressão da doença. A detecção precoce, aliada a políticas públicas e conscientização, é fundamental para minimizar os impactos da infecção. **OBJETIVOS:** Analisar os impactos dos sinais e sintomas associados ao Vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV) na qualidade de vida dos pacientes, de modo a contribuir com a assistência integral em saúde. **METODOLOGIA:** Este estudo descritivo e qualitativo baseia-se em uma pesquisa bibliográfica nas bases PUBMED e SciELO, utilizando os descritores “HTLV”, “Symptomatology”, “Assistance” e “Clinical Impact”, combinados pelo operador booleano “AND”. A busca inicial resultou em 235 publicações, das quais 162 eram dos últimos cinco anos. Foram priorizados ensaios clínicos, revisões sistemáticas e metanálises, excluindo-se trabalhos pouco relevantes para o tema e duplicados. Ao final, doze estudos foram selecionados para a revisão.

RESULTADOS: O HTLV infecta linfócitos humanos, imortalizando-os. No Brasil, esse vírus se encontra presente em todos os estados, com prevalências variadas, e estimativa de 2,5 milhões de infectados. As manifestações mais recorrentes: HAM/TSP e a leucemia/linfodema nas células T em adultos (ATLL). A HAM/TSP é imunomediada, pois causa dano ao tecido nervoso, em decorrência da resposta pró-inflamatória exagerada. A leucemia/linfoma, ocorre quando o vírus infecta as células (TCD4+), integrando seu protovírus ao genoma celular, podendo expressar suas proteínas virais como tax e rex. Fatores genéticos e imunológicos do hospedeiro são principais responsáveis por manifestações clínicas associadas, sendo elas: neoplásicas, inflamatórias e infecciosas. Ainda, seu papel na oncogênese não foi totalmente elucidado. A transmissão ocorre necessariamente por linfócitos infectados, presentes em fluidos (sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno). Então, a prevenção baseia-se em contraindicar a amamentação por mães sabidamente contaminadas, uso de camisinhas, e também evitar o compartilhamento de seringas. Outrossim, testes sorológicos como ELISA e Western Blot são fundamentais, principalmente em populações de risco.

CONCLUSÃO: A prevalência do HTLV na sociedade está relacionada à sua forma assintomática em alguns indivíduos, o que, portanto, exige maior atenção da infectologia. Assim, observa-se ainda que o HTLV pode suscitar outras várias doenças, facilitadas por seu aspecto de transmissão, que conseqüentemente, reforça a necessidade de diagnóstico precoce e da implementação de medidas preventivas para conter a disseminação desse vírus no meio social.

Palavras-chave: HTLV, sintomatologia, assistência, impacto clínico

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. HTLV. Disponível em < <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/htlv> > Acesso em 11 de março de 2025.

SILVA, P. M. S. et al. HTLV no Brasil: sinais, sintomas e diagnóstico. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 10, p. 4853–4862, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i10.16033>. Disponível em. Acesso em 11 março de 2025

ROMANELLI, L. C. F. et al. O vírus linfotrópico de células T humanos tipo 1 (HTLV-1): quando suspeitar da infecção? **Revista da Associação Médica Brasileira**, São Paulo, v. 56, n. 5, p. 583-589, set./out. 2010. Disponível em < <https://doi.org/10.1590/S0104-42302010000300021>> Acesso em 11 de março de 2025.

SANTOS, F. L. N.; LIMA, F. W. M.. Epidemiologia, fisiopatogenia e diagnóstico laboratorial da infecção pelo HTLV-I. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, v. 41, n. 2, p. 105-116, abr. 2005. Disponível em . Acesso em 11 de março de 2025